

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846783>

УДК 621.3.078.4

**ЭЛЕКТРОПРИВОД ПОСТОЯННОГО ТОКА С МОДАЛЬНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ И ТОКОВОЙ ОТСЕЧКОЙ**

С.Н. Афанасьев,

студент 4 курса, напр. «Электроэнергетика и электротехника», профиль
«Электропривод и автоматика»

А.Н. Пахомов,

к.т.н., доц. кафедры «Электротехника»,
Политехнический институт – ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный
университет»,
г. Красноярск

Аннотация: В статье исследован метод ограничения тока якорной цепи двигателя постоянного тока в замкнутой системе с модальным управлением посредством токовой отсечки. Дана оценка качества процесса управления путем анализа переходных процессов замкнутой системы электропривода в среде моделирования динамических систем *MatLab*. Приведены рекомендации по выбору параметров звеньев нелинейной обратной связи для обеспечения эффективного токоограничения. Выполнена проверка работоспособности системы электропривода при вариации параметров двигателя.

Ключевые слова: электропривод постоянного тока, модальное управление, желаемое характеристическое уравнение, токовая отсечка

DC ELECTRIC DRIVE WITH MODAL CONTROL AND CURRENT SHUT OFF

S.N. Afanasyev,

4th year student, ex. "Electric Power Engineering and Electrical Engineering",
profile "Electric Drive and Automation"

A.N. Pakhomov,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of
Electrical Engineering,
Polytechnic Institute – Federal State Autonomous Educational Institution of Higher
Education "Siberian Federal University",
Krasnoyarsk

Annotation: The method of limiting the current of the armature circuit of a DC motor in a closed system with modal control by means of a current shut off was analyzed in this article. An assessment of the quality of the control process is given by analyzing the transient processes of a closed-loop system of an electric drive in the simulation environment of dynamic systems *MatLab*. Recommendations are given on the choice of parameters of the nonlinear feedback links to ensure effective current limitation. The operability of the electric drive system was checked when the engine parameters were varied.

Keywords: DC electric drive, modal control, desired characteristic equation, current shut off

В настоящее время все больший интерес вызывает исследование систем электропривода с модальным управлением [1, 2], позволяющим снизить чувствительность к вариациям параметров объекта управления. Одним из вопросов исследования таких систем заключается создание эффективных способов токоограничения при различных режимах работы электродвигателя [3, 4]. В статье ставится задача исследования метода токоограничения посредством токовой отсечки в системе электропривода постоянного тока с модальным управлением в среде моделирования динамических систем *MatLab*. Актуальность темы исследовательской работы обусловлена тем, что метод модального управления обеспечивает электроприводу наперед заданную динамику только «в малом» [5] при любой степени сложности структуры электропривода.

В качестве объекта управления выбран двигатель постоянного тока (ДПТ) независимого возбуждения 2ПФ200М мощностью 30 кВт, питающийся от трехфазного реверсивного тиристорного преобразователя (ТП), собранного по схеме Ларионова.

Для построения математической модели используется система относительных единиц. Выбор базовых значений и переход к относительным единицам осуществляется по общепринятым методам [6, 7]. Тогда математическая модель замкнутой системы «ТП–ДПТ» с модальным управлением примет следующий вид:

$$\begin{cases} \frac{d\omega}{dt} = \frac{1}{\tau_M} (i - i_c); \\ \frac{di}{dt} = \frac{1}{\tau_{\text{я}}} (-\omega - i + e_{\text{П}}); \\ \frac{de_{\text{П}}}{dt} = \frac{1}{\tau_{\mu}} ([1 - k_1]\omega - k_2 i - [1 + k_3]e_{\text{П}} + u_3), \end{cases}$$

где $\tau_{\text{я}}$ – электромагнитная постоянная времени якорной цепи;
 τ_M – электромеханическая постоянная времени;
 τ_{μ} – постоянная времени ТП; ω – угловая скорость двигателя;
 i – ток якоря ДПТ;
 i_c – статический ток;
 $e_{\text{П}}$ – ЭДС силового преобразователя;
 k_1, k_2, k_3 – коэффициенты модального регулятора.

Структурная схема исследуемой замкнутой системы электропривода, дополненная узлом токоограничения, представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структурная схема системы «ТП–ДПТ с модальным управлением и токовой отсечкой»

В нелинейной обратной связи, реализующей токовую отсечку (ТО), добавлен фильтр низких частот с постоянной времени $\tau_{\text{ф}}$. Значение $\tau_{\text{ф}}$ должно быть достаточно малым для сглаживания высокочастотных пульсаций тока якоря двигателя постоянного тока (ДПТ), но при этом должно быть достаточно большим для физической реализуемости передаточной функции

обратной связи. Экспериментально доказано, что значение τ_{ϕ} желательно брать на два порядка меньше, по сравнению с $\tau_{я}$.

Идея ограничения тока посредством токовой отсечки заключается в том, что при рабочих нагрузках система ведет себя так, как вела бы себя без отрицательной связи по току, а при недопустимо больших нагрузках в системе появляется указанная связь, ограничивающая ток. Как правило, недопустимые значения тока якоря по условиям коммутации возникают в переходных режимах работы ДПТ, таких как пуск, торможение и увеличение нагрузки выше максимально допустимой. В таких режимах работы и включается отрицательная обратная связь по току с достаточно большим коэффициентом усиления k .

Синтез коэффициентов модального регулятора осуществляется на основе матричного уравнения замкнутой системы с модальным управлением в операторном виде [5, 8]:

$$sX(s) = (A - BK) \cdot X(s) + BV(s), (1)$$

где A и B – матрицы динамики и входа объекта управления [3]:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{\tau_M} & 0 \\ -\frac{1}{\tau_{я}} & -\frac{1}{\tau_{я}} & \frac{1}{\tau_{я}} \\ \frac{1}{\tau_{\mu}} & 0 & -\frac{1}{\tau_{\mu}} \end{pmatrix} \text{ и } B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{\tau_{\mu}} \end{pmatrix};$$

где $K = (k_1 \ k_2 \ k_3)$ – матрица-строка коэффициентов модального регулятора;

X и V – векторы состояния объекта управления и задающих сигналов;

s – оператор Лапласа.

Уравнение (1) можно преобразовать к виду [5]:

$$DX(s) = BV(s),$$

где $D = sI - (A - BK)$ – характеристическая матрица замкнутой системы;

I – единичная матрица.

Характеристический полином замкнутого по вектору состояния объекта управления запишется в следующем виде:

$$G(s) = s^3 + \frac{\tau_M[\tau_{\mu} + \tau_{я}(k_3 + 1)]}{\tau_{я}\tau_M\tau_{\mu}} s^2 + \frac{\tau_{\mu} + \tau_M(k_2 + k_3 + 1)}{\tau_{я}\tau_M\tau_{\mu}} s + \frac{k_1 + k_3}{\tau_{я}\tau_M\tau_{\mu}}. (2)$$

В качестве желаемого характеристического уравнения выберем нормированное уравнение при биномиальном разложении [5]:

$$GЖ(s) = s^3 + 3s^2 + 3s + 1. (3)$$

Приравняв (2) и (3), получим коэффициенты модального регулятора:

$$\left\{ \begin{array}{l} k_1 = \tau_{\text{я}}\tau_{\text{М}}\tau_{\mu} - \frac{\tau_{\mu}(3\tau_{\text{я}} - 1) - \tau_{\text{я}}}{\tau_{\text{я}}}, \\ k_2 = \frac{3\tau_{\text{я}}\tau_{\text{М}}\tau_{\mu} - \tau_{\mu}}{\tau_{\text{М}}} - \frac{\tau_{\mu}(3\tau_{\text{я}} - 1) - \tau_{\text{я}}}{\tau_{\text{я}}} - 1, \\ k_3 = \frac{\tau_{\mu}(3\tau_{\text{я}} - 1) - \tau_{\text{я}}}{\tau_{\text{я}}}. \end{array} \right.$$

Графики переходных процессов тока и скорости ДПТ в замкнутой системе с модальным управлением и токовой отсечкой при пуске и последующем набросе номинальной нагрузки представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Графики переходных процессов замкнутой системы: а) с учетом ТО; б) без учета ТО

Рисунок 3 – Исследование работоспособности звена ТО:

а) график зависимости амплитуды тока якоря ДПТ от величины коэффициента ТО k ; б) графики переходных процессов замкнутой системы с учетом вариации параметров

Рисунок 2а получен при коэффициенте отсечки k , равном 5000. Опыты показали, что при коэффициенте $k \rightarrow \infty$ ток якоря не превышает допустимый уровень $i_{\text{доп}}$, но при этом возникает искажение желаемой характеристики скорости: появляется перерегулирование (на рисунке 2а величина перерегулирования $\sigma = 1,18\%$).

На рисунке 3а показана зависимость амплитуды тока якоря ДПТ от величины коэффициента ТО k .

На рисунке 3б приведены результаты исследования на грубость замкнутой системы к уменьшению активного сопротивления якорной цепи на 50 %.

Как видно из рисунка 3б, токовая отсечка успешно справляется с ограничением тока на заданном уровне при значительной вариации параметра ДПТ. Следовательно, эффективность токовой отсечки определяется величиной коэффициента токовой отсечки, что позволяет рассматривать этот метод токоограничения в системах электропривода с модальным управлением.

Список литературы

[1] Пахомов А.Н. Модальные регуляторы асинхронных электроприводов [Текст]. / А.Н. Пахомов, М.Ф. Коротков, А.А. Федоренко. // Журнал

Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии. – 2013. Т.6. № 8. 943-952 с.

[2] Тютиков В.В. Робастное модальное управление технологическими объектами. / В.В. Тютиков С.В. Тарарыкин. – Иваново : ИГЭУ, 2006. 256 с.

[3] Анализ узлов токоограничения для систем модального управления приводами постоянного тока : Отчет о НИРС / А.А. Тищенко. – Донецк : ДонГТУ, 1999. [Электронный ресурс]. – URL: <https://masters.donntu.org/2000/etf/tyshenko/publ/2000/mag.htm>. (дата обращения: 25.11.2021).

[4] Копылова Л.Г. Ограничение тока электродвигателя в электромеханических системах с регуляторами состояния. / Л.Г. Копылова, С.В. Тарарыкин, В.В. Тютиков. // Вестник Ивановского государственного энергетического университета. – 2006. № 3. 34-42 с.

[5] Терехов В.М. Системы управления электроприводов : учеб. для студ. высш. учеб. заведений. / В.М. Терехов, О.И. Осипов ; под ред. В.М. Терехова. – М.: Академия, 2005. 304 с.

[6] Залялеев С.Р. Элементы моделей непрерывных и дискретных систем электроприводов : учеб. пособие. / С.Р. Залялеев. – Красноярск : КГТУ, 2003. 71 с.

[7] Пахомов А.Н. Моделирование электроприводов : учеб. пособие. / А.Н. Пахомов. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2012. 96 с.

[8] Кузовков Н.Т. Модальное управление и наблюдающие устройства. / Н.Т. Кузовков. – М. : Машиностроение, 1976. 184 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Pakhomov A.N. Modal regulators of asynchronous electric drives [Text]. / A.N. Pakhomov, M.F. Korotkov, A.A. Fedorenko. // Journal of the Siberian Federal University. Series: Engineering and technology. – 2013.T.6. No. 8. 943-952 p.

[2] Tyutikov V.V. Robust modal control of technological objects. / V.V. S.V. Tyutikov Tararykin. – Ivanovo: ISEU, 2006. 256 p.

[3] Analysis of current limiting nodes for modal control systems of DC drives: Report on research work / A.A. Tishchenko. – Donetsk: DonSTU, 1999. [Electronic resource]. – URL: <https://masters.donntu.org/2000/etf/tyshenko/publ/2000/mag.htm>. (date of access: 25.11.2021).

[4] Kopylova L.G. Limiting the motor current in electromechanical systems with state controllers. / L.G. Kopylova, S.V. Tararykin, V.V. Tyutikov. // Bulletin of the Ivanovo State Power Engineering University. – 2006. No. 3. 34-42 p.

[5] Terekhov V.M. Control systems for electric drives: textbook. for stud. higher. study. institutions. / V.M. Terekhov, O. I. Osipov; ed. V.M. Terekhova. – М.: Academy, 2005. 304 p.

[6] Zalyaleev S.R. Elements of models of continuous and discrete systems of electric drives: textbook. allowance. / S.R. Zalyaleev. – Krasnoyarsk: KSTU, 2003. 71 p.

[7] Pakhomov A.N. Modeling of electric drives: textbook. allowance. / A.N. Pakhomov. – Krasnoyarsk: Sib. Feder. un-t, 2012. 96 p.

[8] Kuzovkov N.T. Modal control and observing devices. / N.T. Kuzovkov. – М.: Mechanical Engineering, 1976. 184 p.

© С.Н. Афанасьев, А.Н. Пахомов, 2021

Поступила в редакцию 23.11.2021

Принята к публикации 5.12.2021

Для цитирования:

Афанасьев С.Н., Пахомов А.Н. Электропривод постоянного тока с модальным управлением и токовой отсечкой // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-1(14). С. 54-61. URL: <https://ip-journal.ru/>